

HET M.A.B. VOÛR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

De redactie van ons venerabele maandblad vermoedt, nu 1980 is aangebroken, ietwat nostalgie onder de lezers. Wat voor sfeer komt bijvoorbeeld uit het M.A.B. van 50 jaar geleden naar voren? Omdat de importante onderwerpen van heden ten dage zoveel plaatsruimte vragen mag die terugblik maar heel klein zijn; zeg per aflevering zo iets van 200 woorden. Ga daar nu maar aan staan, maar ja, daar sta ik dan en neem het eerste nummer van de 7e jaargang ter hand (januari 1930). Onder de redactieleden en medewerkers van toen kom ik namen tegen die ook nu nog als klokken klinken: om er enkele te noemen Groeneveld en Van Riet-schoten, die het beiden tot hoogleraar zouden brengen en de in meer beperkte kring overbekende Textor, aan wie de rubriek „Uit de financieele huishouding der overheid” was toegewezen. Wat voor herinneringen komen er niet los bij de namen van hen, die niet meer in leven zijn? Om er maar een paar te noemen: Dijker, Limperg, Abram Mey, N. J. Polak en Sternheim. Ook toen dus al een maandblad van niveau. Was het met *f* 10,- per jaar (franco per post *f* 10,24!) duur? De statige waarschuwing „men abonneert zich voor den geheelen jaargang” zal wel andere redenen hebben dan de behoefte om de leesgierige er van bewust te maken dat hij een uitgave van belang deed. Hoewel . . . destijds kostten twee paarden tezamen *f* 775,- en de prijs van een auto was *f* 2.178,13 (ontleend aan de tekst van examenvraagstukken die ruim 7 van de 16 dubbelkoloms pagina's in beslag nam).

Om af te sluiten: in het repertorium kom ik een stelling tegen dat rationalisatie op den duur niet de werkgelegenheid zou verminderen doch dat zij wel kan leiden tot een geheel nieuwe groepering der werkrachten over de diverse bedrijven en instellingen. Waar heb ik dat toch meer gehoord?